

学位论文检测系统

文本复制检测报告单 (简洁)

检测时间: 2024-05-17 18:16:43

篇名: 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc

作者: XAW(192000524)

指导教师: 赵孟凯

检测机构:

文件名: 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc

检测系统: 学位论文检测系统

检测类型: 博硕士学位论文

检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
学术论文联合比对库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库

时间范围: 1900-01-01至2024-05-17

检测结果

去除本人文献复制比: ■ 6.9%

跨语言检测结果: -

去除引用文献复制比: 3.6%

总文字复制比: 6.9%

单篇最大文字复制比: 1.7% （血管周围脂肪衰减指数（FAI）与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究）

重复字数: [3532] 总段落数: [6]
总字数: [51315] 疑似段落数: [6]
单篇最大重复字数: [863] 前部重合字数: [466]
疑似段落最大重合字数: [1698] 后部重合字数: [3066]
疑似段落最小重合字数: [61]

指标: 疑似剽窃观点 疑似剽窃文字表述 疑似整体剽窃 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

■ 4.2%(406)	⊗ 4.2%(406)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第1部分 (总9779字)
■ 7.6%(733)	⊗ 7.6%(733)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第2部分 (总9705字)
■ 3.1%(315)	⊗ 3.1%(315)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第3部分 (总10272字)

3.5% (319)	3.5% (319)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第4部分 (总8990字)
19.6% (1698)	19.6% (1698)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第5部分 (总8672字)
1.6% (61)	1.6% (61)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第6部分 (总3897字)

1. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第1部分 总字数: 4077

相似文献列表

去除本人文献复制比: 4.2% (406) 去除引用文献复制比: 0.8% (80) 文字复制比: 4.2% (406) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>法舒地尔对一氧化氮合酶缺失型高血压大鼠肾脏保护作用及机制</u> 邹文博; 苏津白; 蔡文钦; 范厚琼; 杜凤玲; 陈百丹; - 《中华高血压杂志》 - 2021-12-15	1.2% (114) 是否引证: 否
2	<u>基于血管内超声探讨NHR、LMR与冠状动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性</u> 吕晓鹏(导师: 沈春健) - 《沈阳医学院硕士论文》 - 2023-03-01	1.0% (96) 是否引证: 否
3	<u>系统免疫炎症指数与冠心病预后关系的Meta分析</u> 王洁; 龙霖梓; 曲华; 谭令; 李洪峥; 杨文文; 付长庚; - 《中国循证医学杂志》 - 2023-10-25	0.8% (80) 是否引证: 否
4	<u>血浆可溶性ST2蛋白与冠状动脉粥样硬化病变的严重程度和稳定性的相关性研究</u> 张颖(导师: 张敏) - 《上海交通大学硕士论文》 - 2019-10-01	0.7% (67) 是否引证: 否
5	中国成人血脂异常防治指南_杏林小雨的世界_寓医馆 - 《网络 (http://blog.sina.com)》 - 2019	0.6% (61) 是否引证: 否
6	中国成人血脂异常防治指南 - 《互联网文档资源 (http://wenku.baidu.c)》 - 2016	0.6% (61) 是否引证: 否
7	4_杨赞_基于线粒体功能探究异牡荆素和阿魏酸甲酯抗心肌缺血的作用 杨赞 - 《学术论文联合比对库》 - 2023-03-19	0.5% (51) 是否引证: 否
8	<u>冠心病患者静息心率与血小板活性相关研究</u> 李晶晶; 周超飞; 陈逸伦; 耿晓雯; 高洁; 任艺虹; - 《现代生物医学进展》 - 2015-06-10	0.4% (35) 是否引证: 否
9	<u>灯盏花素对冠脉搭桥术移植静脉保护作用的实验</u> 张浒; 钟佳冀; 黄宏波; 罗雪婷; 黄波; 陶杰; - 《昆明医科大学学报》 - 2019-11-15	0.2% (23) 是否引证: 否

2. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第2部分 总字数: 9705

相似文献列表

去除本人文献复制比: 7.6% (733) 去除引用文献复制比: 7.6% (733) 文字复制比: 7.6% (733) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>益气养血方对膝骨关节炎模型大鼠血清Wnt4和WIF1的影响</u> 李翠葳; 郑喜; 李兆福; 祁燕; 万春平; 李小丝; 管政; - 《风湿病与关节炎》 - 2017-06-28	1.7% (163) 是否引证: 否
2	<u>氧化三甲胺通过诱导M1型巨噬细胞促进血管平滑肌细胞表型转换在实验性腹主动脉瘤中的作用及机制研究</u> 马驹(导师: 辛世杰) - 《中国医科大学博士论文》 - 2021-05-01	1.6% (152) 是否引证: 否
3	<u>高压氧处理对脑动脉粥样硬化大鼠炎症因子及氧化应激水平的抑制作用</u> 王少帅; 米英姿; 杨菲; 吴雪梅; 陈彦军; 王广文; - 《中华航海医学与高气压医学杂志》 - 2020-10-28	1.1% (111) 是否引证: 否
4	<u>拉贝洛尔联合硫酸镁对子痫前期患者子宫动脉血流及抗氧化能力的影响</u> 范瑞; 马俊丽; 王静; - 《华夏医学》 - 2021-06-15	1.0% (100) 是否引证: 否
5	<u>十全大补汤加味对含阿霉素化疗方案增效减毒作用的临床观察</u> 李颖; 马明星; - 《医学研究与教育》 - 2009-08-25	1.0% (99) 是否引证: 否
6	2014124020417-宋佳诚-肥大细胞识别FMDVVP1VP4重组蛋白信号转导机制的初步研究 宋佳诚 - 《学术论文联合比对库》 - 2018-05-22	1.0% (93) 是否引证: 否

7	<u>幽门螺杆菌阳性冠状动脉粥样硬化性心脏病患者血脂代谢、氧化应激水平</u> 张佃花; 阚宏亮; 赵云兰; 林萍; 孔庆瑞; - 《中华医院感染学杂志》 - 2020-08-10 1	0.8% (74) 是否引证: 否
8	1704024210_赵冰冰_汞和镉暴露对毛蚶抗氧化酶活性的影响研究 赵冰冰 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-13	0.7% (70) 是否引证: 否
9	<u>血清ITLN-1、XBP1S水平对心肌梗死PCI患者预后的预测价值</u> 魏燕; 胡丽君; 何涛; 宋之哲; 陈芬; - 《河北医药》 - 2023-09-08	0.6% (60) 是否引证: 否
10	<u>不同益生菌对哮喘大鼠的影响</u> 宋亚萍(导师: 田维敏) - 《厦门大学硕士学位论文》 - 2021-03-01	0.6% (54) 是否引证: 否
11	<u>薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果</u> 张萍 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-20	0.5% (51) 是否引证: 否
12	<u>氟对胚胎大鼠胫骨生长、矿化及骶软骨糖原水平影响的研究</u> 乔婷婷(导师: 郭晓英) - 《中国医科大学硕士学位论文》 - 2021-03-01	0.5% (46) 是否引证: 否
13	<u>中等强度爬坡运动对肥胖大鼠AMPK-PGC-1α信号和脂代谢的影响</u> 陶宝峰; 王棣; - 《基因组学与应用生物学》 - 2020-08-25	0.5% (45) 是否引证: 否
14	<u>烟花苷对H₂O₂致L02细胞损伤的保护作用</u> 姑丽巴哈尔·艾木都拉; 张石蕾; 刘涛; 姚雨含; 赵军; - 《中国药业》 - 2020-08-05	0.4% (37) 是否引证: 否
15	<u>厚朴酚对猪链球菌的抑制作用及对其感染巨噬细胞的影响</u> 魏婧瑶; 尤佳; 卢会奇; 宋悦阳; 张玲; - 《中国饲料》 - 2018-05-05	0.3% (31) 是否引证: 否

3. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第 总字数: 10272
3部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 3.1%(315) 去除引用文献复制比: 2.1%(217) 文字复制比: 3.1%(315) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>血清凝血酶激活的纤溶抑制物水平与冠心病关系的病例对照研究</u> 赵梦男(导师: 周波) - 《中国医科大学硕士学位论文》 - 2021-03-01	1.0% (98) 是否引证: 否
2	1704024210_赵冰冰_汞和镉暴露对毛蚶抗氧化酶活性的影响研究 赵冰冰 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-13	0.7% (70) 是否引证: 否
3	<u>Apelin-13在心衰大鼠心脏纤维化中的作用及机制研究</u> 仲山(导师: 王琛) - 《南京医科大学博士论文》 - 2020-07-01	0.6% (59) 是否引证: 否
4	<u>薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果</u> 张萍 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-20	0.5% (51) 是否引证: 否
5	<u>赣南地区冠心病患者疾病知识水平问卷的编制与应用</u> 王晓庆(导师: 丁梅) - 《赣南医学院硕士学位论文》 - 2022-06-06	0.4% (37) 是否引证: 否
6	<u>烟花苷对H₂O₂致L02细胞损伤的保护作用</u> 姑丽巴哈尔·艾木都拉; 张石蕾; 刘涛; 姚雨含; 赵军; - 《中国药业》 - 2020-08-05	0.4% (37) 是否引证: 否

4. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第 总字数: 8990
4部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 3.5%(319) 去除引用文献复制比: 1.8%(161) 文字复制比: 3.5%(319) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>沙库巴曲缬沙坦对急性心肌梗死患者主要心血管不良事件的影响及相关危险因素分析</u> 刘梅(导师: 杨瑛) - 《理大学硕士学位论文》 - 2023-05-26	1.1% (102) 是否引证: 否
2	<u>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展</u> 王弘宇; 田野; - 《中国动脉硬化杂志》 - 2021-10-12	1.1% (102) 是否引证: 否
3	7198278148079616_姜云倩_益气解毒化痰中药对长期UUO大鼠对侧肾脏血管平滑肌细胞焦亡的抑制作用 姜云倩 - 《学术论文联合比对库》 - 2023-03-07	0.7% (61) 是否引证: 否
4		0.6% (54)

5. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 5部分 总字数: 8672

相似文献列表

去除本人文献复制比: 19.6%(1698) 去除引用文献复制比: 7.9%(681) 文字复制比: 19.6%(1698) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究</u> 伊力亚·阿洪江(导师:邢艳) - 《新疆医科大学硕士学位论文》 - 2022-03-01	10.0% (863)	是否引证: 否
2	<u>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合症的关联性研究</u> 王江凤(导师:高美华) - 《青岛大学硕士学位论文》 - 2020-06-14	8.8% (761)	是否引证: 否
3	<u>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展</u> 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》 - 2021-10-12	3.1% (271)	是否引证: 否
4	<u>全身炎症反应指数对食管胃结合部腺癌患者临床病理特征和细胞免疫功能预测价值的研究</u> 牛志强(导师:徐钧) - 《山西医科大学硕士学位论文》 - 2021-06-22	0.7% (65)	是否引证: 否
5	<u>外周血中CD4⁺T、CD8⁺T、CD4⁺/CD8⁺与急性冠脉综合症的相关性分析</u> 于雪莲(导师:李香) - 《延边大学硕士学位论文》 - 2022-05-28	0.7% (64)	是否引证: 否
6	<u>利拉鲁肽联合清热祛浊胶囊对2型糖尿病血管内皮保护作用的研究</u> 刘爱茹;马凌云;杨振华;李秀贞;于文霞; - 《中医临床研究》 - 2018-08-20	0.4% (39)	是否引证: 否

6. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 6部分 总字数: 3897

相似文献列表

去除本人文献复制比: 1.6%(61) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 1.6%(61) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>《中国成人血脂异常防治指南设计》-中华医学会 - 百度文库</u> - 《互联网文档资源 (https://wenku.baidu.com)》 - 2019	1.6% (61)	是否引证: 否
---	--	-----------	---------

说明: 1. 总文字复制比: 被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比: 去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比: 去除作者本人文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比: 被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比: 按照“四舍五入”规则, 保留1位小数

6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

7. **红色文字**表示文字复制部分;**绿色文字**表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);**棕灰色文字**表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责

✉ amlc@cnki.net

🌐 <https://check.cnki.net/>